

Aferição da Pressão Arterial

O aparelho de pressão precisa ficar na altura do coração

A pessoa precisa estar sentada e pernas decruzadas

Precisa fazer xixi antes e não pode fumar ou beber café

Se a pressão arterial estiver diferente do normal, veja se a pessoa tem algum desses sinais:

falta de ar; dor no peito; fraqueza dos braços e pernas; palpitação; ansiedade/nervosismo; boca torta; falando palavras sem sentido; desmaio.

Caso tenha, acesse o QR Code abaixo para ver a instituição de saúde mais próxima

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / RJ

ONDE SER ATENDIDO

Elaborado por:

Professores doutores: Mary Ann Menezes Freire; Renata Flávia Abreu da Silva e Sônia Regina de Souza
Mestrandos: Enfermeiros Tatiana Cabrine e Valter Gabriel da Rocha da Silva
Acadêmicos de Enfermagem: Pedro Luka Mello Almeida, Maria Elisa Niemeyer Marques Diniz, Larissa dos Santos Amaral, Thaisa Zanoni freire e Caio Victor Chagas das Virgens

Esta obra se encontra licenciada sob uma licença: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/